

Оксана Кобук,
*спеціаліст вищої категорії, викладач циклової комісії
методики музичної освіти та вокально-хорової підготовки,
КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*

Ганна Кухарик,
*викладач кафедри музичного мистецтва,
КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*

ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Ключові слова: українське хорове мистецтво, хоровий спів, фахова підготовка здобувачів освіти, диригування, учитель музичного мистецтва закладу загальної середньої освіти.

Українське хорове мистецтво, його виконавські традиції є вагомим складовою світової музичної культури. Хоровий спів – є одним із наймасовіших зразків музичного виконавства, завдяки своїй доступності, демократичності, багатовіковій історії, неповторності та самобутності. Це найпопулярніший жанр масової народної творчості, складова частина його менталітету. Окрім цього, він має величезну багатовікову історичну ретроспективу – від унікальних особливостей народного музикування, яскравих традицій духовного співу до професійного рівня світових майстрів хорової справи.

Сьогодні, під час повномасштабної війни на території України, значення національного вокально-хорового мистецтва є досить вагомим – адже це один із методів поширення та розповсюдження правдивої інформації щодо подій, які відбуваються; популяризація української культури, її знайомство зі світовим слухачем, розвінчання міфу про ідентичність усіх слов'янських культур (зокрема білоруської, російської та української); робота з комплексом «меншовартості» та «другорядності» [2, с. 98].

Модернізація змісту фахової підготовки здобувачів освіти, зокрема їхня диригентсько-хорова освіта в контексті циклу опанування професійними дисциплінами є одними з актуальних питань сьогодення. Здійснення даних процесів стає можливим лише за наявності відповідних кваліфікованих кадрів, які будуть конкурентоспроможними на ринку праці.

Становлення диригентсько-хорової освіти та перспектива її розвитку стали предметом дослідження для багатьох видатних науковців, педагогів, музикознавців, діячів культури та хормейстерів (регентів), серед яких К. Пігров, М. Колесса, Г. Карась, А. Мартинюк, Л. Ярошевська, А. Лащенко, І. Ярошенко, В. Федоришин, О. Бенч-Шокало, А. Козир, Ю. Пучко-Колесник, О. Щолокова, Н. Селезньова, Т. Смирнова, А. Мархалевський, І. Розумний, А. Болгарський, А. Растригіна, С. Світайло, Л. Шумська, Л. Костенко, С. Горбенко, М. Бурбан, Д. Загрецький, В. Шип, О. Коломоець, Є. Бондар, С. Савенко та багато інших.

Диригентсько-хорова підготовка здобувачів освіти здійснюється завдяки опануванню наступних освітніх компонентів: хорового диригування, хорознавства, хорового аранжування, практичної роботи з хоровим колективом, хорового класу. За період вивчення дисципліни «хорове диригування» студенти опановують основи техніки диригування (будова диригентського апарату, параметри постановки рук, структура диригентського жесту, вивчення простих та складних розмірів), всебічно працюють над хоровими партитурами (гра хорової партитури на фортепіано, спів

хорових партій, написання розгорнутого аналізу хорового твору), виконують різноманітний дитячий пісенний репертуар, здобувають практичний досвід роботи з виконавським колективом, вдосконалюють власні вокальні та інструментальні вміння, формують свій художній смак та здатність до інтерпретації.

Диригування – це процес управління, який поєднує в собі різні види виконавського мистецтва. Саме тому, особа диригента повинна бути наділена не лише вродженими музичними здібностями (музичний слух, пам'ять, уява), володіти мануальною технікою, належною вокальною, інструментальною та музично-теоретичною підготовкою, а й розвивати в собі відповідні особистісні та лідерські якості, серед яких: емпатія, комунікація, воляова стійкість, ерудованість, вимогливість, толерантність, рішучість, переконливість, вміння приймати рішення та нести відповідальність за їхні наслідки тощо.

Фахова підготовка здобувачів освіти спрямована не лише на засвоєння базових диригентсько-технічних знань, а й формування в останніх власного музичного смаку, стилю виконання, розвиток їхнього творчого мислення, художньої інтерпретації та розуміння власного виконавського бачення. Для здійснення власного виконавського аналізу, а також інтерпретації здобувачами освіти вокально-хорових творів до змісту цього освітнього компоненту належить удосконалення мануально-управлінської компетентності, навиків техніки диригування, методів і прийомів репетиційної роботи над вокально-хоровими творами, підготовка до практичної діяльності, моделювання репетиційної роботи, створення власної виконавської концепції, психологічна готовність диригента до професійної діяльності (саморегуляція, стресостійкість, збереження комфортного психологічного клімату в колективі, визначення комунікативного стилю спілкування хормейстера з усіма учасниками творчого процесу).

На цьому наполягають результати досліджень видатних українських вчених та науковців, зокрема Анатолій Мартинюк, професор кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі, доктор педагогічних наук, доцент, зазначає наступне: «Диригування як процес керування колективом виконавців передбачає високий ступінь організаторських здібностей диригента. Важливою умовою його професійної діяльності є оволодіння технологією керування та її психологічними механізмами. Організаторські здібності диригента проявляються в умінні розумно та ефективно використовувати репетиційний час. В цей період найбільш повно виявляються такі якості диригента як спостережливість, гнучкість інтелекту, ініціативність, творча уява, вимогливість у поєднанні з тактовністю, знання індивідуальних психологічних особливостей людей і таке інше. Організаційна робота в різноманітні своїх форм, передуючи концертному виступу, має своєю основною метою створення у виконавців піднесеного творчого настрою, високохудожнього виконання музичних творів» [1, с. 14-15].

З огляду на наш практичний досвід, необхідними компетенціями, що потрібні для керівника хорового колективу є:

- знання шляхів створення хорового колективу;
- розвиток вокального слуху та навичок хорової діагностики;
- володіння диригентською технікою;
- вміння читати хорові партитури;
- оволодіння навичками аранжування хорових творів;
- розуміння принципів організації репетиційного процесу;
- вміння створювати сприятливий психологічний клімат в колективі;
- вміння користуватися педагогічними принципами [3, с. 7].

Як зазначає Яна Кириленко: «Поруч з належним рівнем музично-теоретичної та практичної підготовки, основними якостями диригента, без яких неможливий сьогочасний процес управління колективом, передусім є:

- здійснення постійного спілкування з колективом на основі толерантності, психологічних контактів, обміну інформацією, передачі отриманих знань, умінь, навичок;
- уміння створити належну атмосферу комунікації, що забезпечує мотивацію, результативність, підтримує творчий характер з урахуванням індивідуальних якостей кожного учасника колективу;
- оволодіння навичками інтуїтивного спілкування, в основі якого є розуміння та емпатія;
- прагнення до максимальної мобілізації, емоційної віддачі та зосередженості під час виконання твору» [1, с. 6-7].

Проаналізувавши науково-методичну літературу з обраної нами тематики можемо виділити декілька основних функцій хорового диригента, а саме:

- музично-виконавська (її зміст полягає у фаховій підготовці майбутнього хормейстера до якісного здійснення репетиційної, концертної та конкурсно-фестивальної діяльності);
- інтерпретаційно-прогностична (її зміст полягає у здатності диригента до формування стратегії розвитку колективу; пошук відповідного жанру, стилю, форми та манери виконання; аналіз діяльності хору, визначення сильних та слабких сторін у виконавстві; вибір належного музичного репертуару, його інтерпретація та адаптація до наявних людських ресурсів; участь у конкурсах та фестивалях, робота над організацією та підготовкою);
- психологічно-комунікативна (її зміст полягає у створенні сприятливого психологічного клімату всередині колективу; налагодження вже існуючих відносин між учасниками (за потреби); встановлення здорової субординації між диригентом та його підопічними, фундаментом якої буде розуміння та повага; формування особистого статусу керівника, який задовольняє потреби хору в особистій творчій реалізації та популяризації мистецтва через призму власного хормейстерського бачення; вміння створити та втримати колектив у достатньому кількісному співвідношенні за допомогою власних лідерських та комунікативних якостей);
- функція менеджменту (її зміст полягає в організації та забезпечення належних матеріально-технічних умов для реалізації завдань колективу (база для проведення репетицій, забезпечення учасників допоміжними матеріалами; пошук платформ та концертних майданчиків для здійснення виконавської діяльності (окрім цього, костюми, транспортний засіб, тощо); завдання належного фінансового забезпечення (здебільшого, це стосується професійних хорових колективів) – забезпечення гідної заробітної плати, пошук окремої фінансової підтримки (спонсори, меценати, патронаж); популяризація та просування колективу – створення електронного сайту, розповсюдження аудіо та відео матеріалів на цифрових платформах (наприклад, YouTube), ведення сторінок у соціальних мережах (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok), участь у радіо та телевізійних ефірах (за можливості) на державних центральних чи регіональних засобах масової інформації, тощо.

Як бачимо, керівництво хоровим колективом – надзвичайно структурний та багатокомпонентний процес, що включає в себе виховну, художньо-виконавську, організаційну, менеджерську та керівну функції, забезпечує подальший розвиток хору та його учасників, їхню творчу реалізацію, культурно-просвітницьку діяльність.

Сучасний хоровий колектив виступає як один структурний підрозділ, створений задля чіткої мети – репрезентації українського та світового вокально-хорового мистецтва. Разом з тим, шлях від вивчення музичного матеріалу до репрезентації включає в себе безліч етапів, серед яких менеджментська діяльність є провідною. Саме тому сьогодні він потребує компетентного художнього керівника, хормейстера чи диригента незалежно від того, чи це навчальний, студентський, аматорський чи професійний колектив.

Список використаних джерел

1. Кириленко Я. О. Теоретичні та практичні засади диригентської підготовки : навчальний посібник. Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 108 с.
2. Мартинюк А. К. Диригентсько-хорова виконавська майстерність майбутнього вчителя музичного мистецтва : навчальний посібник. Переяслав (Київ обл.) : Домбровська Я.М., 2023. 232 с.
3. Робота з хором : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Галузь знань 02 «Культура і мистецтво», Спеціальність 025 «Музичне мистецтво» / І. П. Заболотний, Є. В. Карпенко, Т. В. Матвієнко. Суми: ФОП Цьома С. П., 2023. 114 с.
4. Ярмолюк О. В. Поняття «менеджмент хорового колективу» в контексті сучасної диригентської освіти. *Слобожанські мистецькі студії*. Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. Випуск 3. 2023. С. 98-101.

Роман Гургула,
*викладач фортепіано, КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*
Олександр Марач,
*кандидат мистецтвознавства,
доцент кафедри музичного мистецтва,
Волинський національний університет імені Лесі Українки,
м. Луцьк, Україна*

МУЗИЧНІ ЗДІБНОСТІ У РОЗВИТКУ НАВИЧКИ ЧИТАННЯ НОТ З АРКУША

Ключові слова: музичні здібності, читання з аркуша, музична психологія.

Здібності – це операційний апарат людської свідомості, який допомагає системно сприймати інформацію, аналізувати її та будувати необхідні алгоритми дій. Здібності і як психологічна операційна система, як психологічний інструментарій свідомості не дорівнюють набутих з їхньою допомогою вмінням – вони лише пояснюють швидкість та якість оволодіння цими вміннями, пояснюють різницю, що існує у цьому відношенні між людьми. Здібності визначають стратегію діяльності людини та методи обробки інформації, які вона застосовує.

Музична обдарованість в цілому та здібність до читання нот не завжди є ідентичними. Дуже часто здобувачі освіти можуть досить грамотно розібрати нотний текст, але при читанні з аркуша, тобто при виконанні музичного матеріалу «з першого погляду», зіштовхуються з труднощами. І навпаки, ті здобувачі освіти, які досить вправно оперують нотним текстом при першому контакті, як правило, не дуже уважно, значно гірше ніж читають, розбирають нотний текст і витрачають більше часу на переучування якогось матеріалу, більш ретельну роботу з ним.

Відомо, що кожна людина має низку певних здібностей, але ці здібності у кожного розвинуті в різній мірі. Розвитку тих чи інших здібностей сприяє той чи інший вид діяльності людини, спрямований прямо чи опосередковано на виявлення цієї здібності, на більш якісне її функціонування.